

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CINPSUS

"Em busca da cidadania plena através da universalidade da saúde"

18 e 19 de junho de 2021

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A VALIDAÇÃO DE UMA TECNOLOGIA EDUCATIVA PARA A ESF

Larayne Gallo Farias Oliveira¹
Myria Ribeiro da Silva²
João Luis Almeida da Silva³

Resumo: As tecnologias educacionais (TE) são ferramentas para mediar os processos de ensino e aprendizagem, utilizadas entre educadores (profissionais de saúde) e educandos (clientela) nas diversas metodologias de educação seja acadêmica ou continuada (ÁFIO, 2014). Salvador et al. (2011), descreve que vislumbrar inovações tecnológicas no campo da Enfermagem não representa uma assertiva distante de nossa realidade, e ainda discute que inúmeros estudos relatam incorporações tecnológicas na prática assistencial da Enfermagem. Este relato traz as etapas do processo de validação da tecnologia educativa PEC-URE (Programa de Educação Continuada em Urgência e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) como produto final do Mestrado Profissional em Enfermagem (PPGEnf) pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). O Programa PEC-URE oferece acesso gratuito às videoaulas, cartilhas e manuais para sua aplicação. A construção do material educativo foi de cunho da própria mestranda com base em protocolos oficiais e reconhecidos. O processo de validação ocorreu por 20 juízes especialistas e público-alvo, através de 8 etapas: 1- Seleção dos juízes especialistas; 2- Coleta de dados dos juízes especialistas; 3- Análise das respostas e sugestões dos juízes especialistas; 4- 2ª versão da TE com base nas respostas e sugestões dos juízes especialistas; 5- Seleção do público-alvo; 6- Coleta de dados com o público-alvo; 7- Análise das respostas e sugestões do público-alvo; e 8- 3ª versão (versão final) da TE com base nas respostas e sugestões. Para avaliação da confiabilidade das relações entre as respostas dos questionários foi aplicado o teste *Alfa de Cronbach*. Este coeficiente avalia a confiabilidade de consistência interna de

¹ Enfermeira, Mestranda em Enfermagem pela UESC/ PPGEnf, Mestranda em Ensino e Relações Étnico Raciais/ PPGER, Coaraci-BA, Brasil, E-mail: enfa.laraynefarias@hotmail.com

² Enfermeira. Doutora em Ciências. Docente do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Coordenadora do Laboratório de Infectologia do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Metodologias na Enfermagem - NEPEMENF-UESC. E-mail: mrsilva@uesc.br

³ Enfermeiro. Doutor em Ciências. Docente do Departamento de Ciências da Saúde da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC. Professor Assistente na Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC. Coordenador do Laboratório de Práticas Integrativas e Terapias Complementares do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Metodologias da Enfermagem LABPICS - NEPEMENF. E-mail: jlasilva@uesc.br

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CINPSUS

"Em busca da cidadania plena através da universalidade da saúde"

18 e 19 de junho de 2021

questionários e também a estimativa da confiabilidade entre avaliadores (HORA, ET AL, 2010). Para os juízes do público-alvo, foi utilizado o Escore de SAM (Suitability Assessment Of Materials) este é utilizado para avaliar a compreensão de material educativo (SOUSA, et al., 2015; DOAK, et al., 1996). Após as avaliações pelos juízes o estudo apresentou o coeficiente *Alfa de Cronbach* para os juízes especialistas com o total de 89% e o cálculo da análise do escore de SAM de 90,9%. Sendo assim, o Programa PEC-URE foi validado, com Índice de Validação de Conteúdo (IVC) final de 94,9%. Este programa tem como finalidade capacitar os profissionais da ESF para atuarem adequadamente nas situações de urgência e emergência a fim de salvarem vidas, evitarem sequelas e óbitos através de uma linguagem simples e fácil de ser operacionalizada. Para este processo de validação, foram necessárias modificações conforme as sugestões dos juízes, sendo estas realizadas em tempo real às demandas recebidas pelos juízes. Pretende-se que seja utilizado como TE por todos os profissionais da ESF, para que contribua para a formação continuada dos profissionais de saúde e possibilite a aquisição de conhecimentos e habilidades frente às urgências e emergências para reduzir as injúrias e otimizar o tempo e a qualidade da assistência prestada até a chegada no serviço hospitalar.

Palavras-chave: Tecnologia educacional; Educação em saúde; Atenção Primária à Saúde; Estratégia de saúde da família; Saúde Pública.

Eixo Temático N°: 4) Educação e Formação Profissional em Saúde.

ISBN: 978-65-88648-61-2 (Livro Digital)

ANAIS DO I CONGRESSO INTERNACIONAL INTERDISCIPLINAR SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - CINPSUS

"Em busca da cidadania plena através da universalidade da saúde"

18 e 19 de junho de 2021